

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Facultad de Filosofía y Letras

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Lenguas Modernas y Sus Literaturas

Responsable de tutorización:

Rosa Salgado Suárez

**La enseñanza del español como lengua extranjera a aprendices arabófonos:
Al-Andalus y los arabismos**

Davide Marcone

Curso académico 2024/2025

Resumen

Este trabajo, compuesto por dos partes, propone un breve acercamiento sobre la Enseñanza del español como Lengua Extranjera (ELE) destinada a aprendices arabófonos a través del uso y la aplicación de contenidos lingüísticos y extralingüísticos íntimamente relacionados con al-Andalus y los arabismos. En la primera parte se expone la situación lingüística de al-Andalus con el objetivo de comprender la formación de al-Andalus y el origen de los arabismos, y en la segunda parte se propone una propuesta de unidad didáctica dirigidas a alumnos arabófonos, concretamente originarios de Marruecos, con un conocimiento previo de la lengua de nivel B1 según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER)¹. Se tendrán en cuenta a la hora de la elaboración de la unidad didáctica los errores más frecuentes cometidos por hablantes arabófonos y se propone además un modelo metodológico enfocado a la acción, propuesto por el MCER (Robles, 2019)².

Para llevar a cabo este trabajo se ha utilizado bibliografía relacionada a temas como los arabismos y la enseñanza del español a un público arabófono.

Palabras claves: enseñanza del español como lengua extranjera, arabismos, arabófonos, unidad didáctica.

Abstract

This project, composed of two parts, offers a brief approach to the teaching of Spanish as a Foreign Language (SFL) aimed at Arabic-speaking learners, through the use and application of linguistic and extralinguistic content closely linked to al-Andalus and Arabic loanwords. The first part presents the linguistic situation of al-Andalus with the aim of understanding its historical formation and the origin of Arabic loanwords, while the second part proposes a teaching unit designed for Arabic-speaking students, specifically from Morocco, who possess a B1 level of Spanish according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

¹ Véase Aquilino Sánchez, *La enseñanza de idiomas en los últimos cien años. Métodos y enfoques*. Madrid, SGEL, 2009, p. 174.

² Véase Sara Robles Ávila, *A vueltas con el enfoque orientado a la acción: leyendo las nuevas aportaciones desde el volumen complementario del MCER (2017)*. Málaga, Álabe 19, 2019, pp. 1-17.

In the design of the unit, common errors made by Arabic-speaking learners are taken into account, and a task-based methodological model, as proposed by the CEFR (Robles, 2019), is adopted.

To carry out this work, a selection of bibliographic sources has been consulted, addressing topics such as Arabic loanwords and the teaching of Spanish to Arabic-speaking audiences.

Keywords: Spanish as a Foreign Language, Arabic loanwords, Arabic-speaking learners, didactic unit.

*A Luciana e Adriano,
che mi hanno sostenuto e appoggiato
da sempre con la loro costante dedizione
nel rendermi felice.*

*Ad Angelica e Raffaella, a voi che più di chiunque altro
avreste voluto esserci.*

*A Rosa, muchas gracias por la fe que has tenido en mí,
el apoyo y el ánimo que me has dado.
Todo esto no habría sido posible sin ti.*

ÍNDICE

Resumen

1. Introducción	6
1.1 Justificación	8
1.2 Hipótesis	8
1.3 Objetivo	9
1.4 Metodología	10
1.5 Resultado	10

Parte 1

1. La situación lingüística de al-Andalus	
1.1 La riqueza lingüística andalusí.....	11
1.1.1. Arabización de al-Andalus	12
1.1.2. Desaparición de al-Andalus	13
1.2 Los arabismos	15
1.2.1. Características lingüísticas	17
1.2.2. Campos semánticos	20
2. La enseñanza del español como lengua extranjera a un público arabófono	
2.1 Errores lingüísticos	21
2.1.1 Fonéticos/fonológicos y ortoépicos.....	22
2.1.2. Morfosintácticos.....	23
2.1.3. Léxicos.....	25
2.2 Interferencias extra-lingüísticas	
2.2.1. Comunicativo-pragmáticas.....	26
2.2.2. Socio-culturales.....	26

Parte 2

3. Propuesta didáctica	
3.1. Contexto.....	28
3.2. Mapa de contenidos.....	29
3.3. Metodología.....	31
3.4. Secuenciación de la Unidad Didáctica	33
4. Conclusión	41
5. Bibliografía	43
6. Anexos	45

Además, Marruecos ha sido un protectorado del Reino de España, junto con Francia, lo que significa que durante esta época (1912 - 1956) numerosas palabras del español pasaron a formar parte del árabe marroquí o dariya hablado en Marruecos y en adelante, el español ha seguido teniendo hasta nuestros días una importante presencia del español en el país. Sirva de ejemplo, actualmente, los 6 Institutos Cervantes en todo el País⁵, haciendo así que sea el estado con más centros oficiales de Español dentro del mundo árabe. Asimismo se detectan 9 departamentos de filología hispánica en Marruecos⁶, especialmente en las universidades más prestigiosas como la de Mohamed V de Rabat.

Esto significa que hay un gran interés para aprender la lengua española, por este motivo en España también existe la posibilidad para los migrantes de aprender el español. Se han instituido aulas ATAL (Aulas Temporales de Adaptación Lingüística) en las que es posible aprender a adaptarse socio-culturalmente en este país. Además, algunas ONGs organizan clases con el fin de proporcionar a los migrantes conocimientos básicos del idioma (ej. Cruz Roja, CEAR).

Al enseñar la lengua española a un grupo de arabófonos como es el caso del alumnado marroquí, es fundamental tener en cuenta sus características lingüísticas y culturales específicas. En Marruecos, la lengua materna habitual es el *dāriya magrebiyya* (árabe dialectal magrebí), mientras que el árabe clásico o *fusha* se emplea en contextos formales y se suele aprender en las instituciones del país árabe. Además, debido al protectorado, muchos ciudadanos magrebíes tienen conocimientos de francés, y en caso de estudiantes de origen bereber, también pueden hablar el *amazigh* como lengua materna, y en menor medida también hay hablantes de español, especialmente en el norte de Marruecos.

Esta situación lingüística, típica de la zona del norte de África, se caracteriza porque el árabe moderno no es lengua materna de ningún arabófono, sino una lengua adquirida, mientras que la primera lengua suele ser un dialecto árabe, en este caso el *dāriya magrebiyya*.

Es importante destacar la existencia de muchos docentes de español tanto en España como en países árabes que no tienen ningún conocimiento de las características típicas de grupos arabófonos. Es decir, no conocen los rasgos distintivos de estos aprendices, lo que causa dificultad en enseñarles una lengua extranjera, en este caso el español. Son docentes formados para la enseñanza del español pero no están formados para enseñar español a

⁵ Véase Instituto Cervantes. *Sedes del mundo*. De <https://cervantes.org/es/sobre-nosotros/institucion/sedes-mundo>

⁶ Véase Mares30. *El español en Marruecos: entre el dicho y el hecho*. 23 de julio de 2024. De <https://mares30.com/el-espanol-en-marruecos-entre-el-dicho-y-el-hecho>.

estudiantes magrebíes. Esto conlleva la incapacidad de poder crear unidades didácticas adaptadas a las necesidades de los aprendices árabes⁷.

Sin embargo, existen muchos estudios sobre estas interferencias llevadas a cabo por arabistas como la profesora Rosa Salgado Suárez⁸ cuyos estudios que analizaré quieren revelar los errores más frecuentes cometidos por grupos de arabófonos.

1.2 Hipótesis:

A día de hoy, muy pocos manuales dedicados a la enseñanza del español como lengua extranjera para un público arabófono migrante se acercan a sus cultura y a sus costumbres, ya que se focalizan principalmente en temas como el trabajo y la vida cotidiana para integrarlos en la sociedad española lo más rápido posible. Ciertamente se pueden encontrar manuales dirigidos a un público migrante, como es el caso del manual “*Tejiendo el español*”⁹, redactado por especialistas de enseñanza del español a extranjeros. Sin embargo, este no está adaptado a un público específico, es más genérico en cuanto a que no se adapta a las necesidades de su público. Además, estos manuales no suelen abordar sus especificidades, no se tienen en cuenta, por ejemplo, las características de los aprendices arabófonos.

Por esta razón, mi intención es enfocar mi Trabajo de Fin de Grado en el diseño de una unidad didáctica breve, adaptada al MCER y de un máximo de 3 horas divididas en dos sesiones de 1 hora y 30 minutos cada una, que facilite la enseñanza del español a un grupo de estudiantes marroquíes. Además, la necesidad de unidades didácticas adaptadas para un alumnado de origen árabe es cada vez más evidente. En este caso, la unidad didáctica que he creado está dirigida específicamente a un grupo de migrantes marroquíes, aunque se puede utilizar también para diferentes grupos que no sean necesariamente arabófonos. Los temas que se abordarán incluyen Al-Ándalus y los arabismos, que representan un vínculo histórico entre España y Marruecos. La presencia de estos elementos léxicos de origen árabe en la lengua española refleja la importante influencia que el árabe clásico y el andalusí tuvieron en la Península durante varios siglos. Estos arabismos no solo han enriquecido el español, sino que también reflejan la importante huella que han dejado en nuestra identidad lingüística y

⁷ Véase Rosa Salgado Suárez. *La enseñanza del español a aprendices arabófonos marroquíes: perfil lingüístico y bosquejo de los errores más frecuentes en la interlengua*. Sevilla: Universidad de Sevilla, p. 2. De [https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/90331/16_art_arab%
c3%b3fonos_liletrad.pdf?sequence=2&isAllowed=y](https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/90331/16_art_arab%c3%b3fonos_liletrad.pdf?sequence=2&isAllowed=y)

⁸ Profesora de lengua árabe en la Universidad de Granada. <https://www.ugr.es/personal/rosa-salgado-suarez>

⁹ Véase Oficina Municipal de Inmigración. *Manual de español: Tejiendo el español A1*. Madrid: La Rueda, 2021. De <https://oficinamunicipalinmigracion.es/wp-content/uploads/2021/01/Manual-de-espanol-Tejiendo-el-espanol-A1.pdf>

social. Su presencia va más allá de ser elementos léxicos, pues son testigos del legado Andaluz en la Península Ibérica. En resumen, promueven la empatía hacia la historia de España y las comunidades arabófonas (especialmente la marroquí) con las que se comparte un lazo lingüístico y cultural.

1.3 Objetivo:

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene como objetivo en primer lugar analizar la compleja situación lingüística de al-Andalus tras la llegada de los árabes a la Península hasta la Reconquista cristiana, que causó la desaparición del árabe y de su variedad dialectal, el andaluz. Sin embargo, no desvaneció por completo; según Ángeles Vicente¹⁰, el contacto extenso entre la cultura árabe y cristiana hizo que algunas palabras árabes se asimilaran dentro del español, creando los arabismos. Algunos de estos se adaptaron a las normas fonéticas del español, a veces a causa de la ausencia de fonemas en el español que en la lengua árabe tiene, como por ejemplo el sonido de la fricativa sonora alveolar /z/.

En segundo lugar, se precisarán cuáles son las características típicas de los arabófonos, en particular la de los aprendices magrebíes, tanto lingüísticas como culturales, para poder identificar de mejor manera cuáles son las interferencias más frecuentes que suelen tener a la hora de aprender español.

Una vez definidos los elementos sociolingüísticos que más caracterizan a un grupo de aprendices arabófonos, se elaborará una unidad didáctica de duración de 3 horas para un grupo de estudiantes de español nivel B1 según el MCER, con tema principal al-Ándalus y los arabismos.

1.4 Metodología:

En cuanto a la metodología de este TFG, ha sido necesario en primer lugar la revisión de bibliografías sobre temas como manuales dedicados a los métodos de enseñanza de ELE, como la etimología de arabismos y la enseñanza del ELE destinada a arabófonos; en segundo lugar, se han integrado los conocimientos adquiridos en asignaturas cursadas durante el percurso formativo, como “*El español Actual: norma y uso*”, “*El español como Lengua Extranjera*”, “*Historia de la Granada Islámica*”, “*Historia del Islam Clásico: Al-Andalus y el Magreb*” y los cursos de la lengua minor *Árabe Moderno Estándar*. En tercer lugar ha sido necesario el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así como otras

¹⁰ Véase Ángeles Vicente. *El proceso de arabización de Alándalus: un caso medieval de interacción de lenguas*. Zaragoza: Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2006.

herramientas, recursos y dispositivos tecnológicos actualmente utilizados en la enseñanza de lenguas como Audacity, Genially, Canva, que suponen un gran apoyo para la elaboración de materiales didácticos digitales.

1.5 Resultado:

El objetivo final de este Trabajo Fin de Grado es por ende la realización y la proyectación de una unidad didáctica dirigida a un grupo de aprendices de español como lengua extranjera de origen arabófono, concretamente migrantes provenientes de Marruecos. Estos hablantes, que principalmente hablan *dāriġa* marroquí, son estudiantes de español que poseen un nivel B1 de dicha lengua.

La propuesta se ha desarrollado teniendo en cuenta las características lingüísticas y culturales de los hablantes de origen marroquí, así como las posibles problemas u obstáculos para el aprendizaje.

Dentro de la unidad didáctica se tienen en cuenta contenidos lingüísticos (fonético-fonológicos y ortoépicas; gramaticales y léxicos) y extralingüísticos (pragmáticos y culturales), que ayudan a integrar elementos históricos referidos al periodo de al-Andalus y del reino nazarí de Granada y a los arabismos en español.

Esta unidad didáctica, además de adaptarse a las necesidades del grupo de alumnos al que se dirige, quiere motivar y promover una enseñanza de forma más cercana a la cultura y las costumbres de los aprendices de español. Asimismo, los arabismos son aquellos elementos que unen las dos lenguas habladas por los alumnos, es decir el árabe y el español.

Por otra parte, la unidad didáctica y el contenido utilizado para su creación, como por ejemplo el pretérito indefinido, tienen como objetivo el ser capaz de reconocer los arabismos y saber usarlos en contextos concretos.

Las actividades propuestas dentro de la unidad están secuenciadas de forma progresiva, contando con una primer parte que se puede llamar *dar*, es decir, se dan las informaciones y los elementos nuevos a los alumnos y, después de haberlos fijado en pizarra, una segunda parte llamar *recibir*, los alumnos son capaces de poder utilizar todos los contenidos recibidos.

Parte 1

1. La situación lingüística de al-Andalus

Este trabajo arranca con la descripción de la situación socio-lingüística de al-Andalus a la que se enfrentaron las tropas árabes en el momento en que llegaron a la Península. Se ofrece una visión de cómo se desarrolla el árabe andalusí¹¹, una variedad de árabe resultado de la interacción entre las variedades de árabe de distintas oleadas de arabófonos y el sustrato protorromance/iberorromance hablado por los habitantes locales de la Península Ibérica que eran los visigodos. Este árabe andalusí, o variedad vernácula de árabe, se difundió a través de un proceso de arabización de la Península.

Tras casi ocho siglos de control, los árabes finalmente perdieron el control de los territorios de la Península frente a los reinos cristianos que iban avanzando. Así, el uso del árabe andalusí cayó en desuso aunque empapó la lengua española a través de los arabismos, elementos léxicos que siguen formando parte de nuestra lengua.

1.1. La riqueza lingüística andalusí

Para entender cómo el árabe ha llegado a tener un papel fundamental dentro de la lengua española, primero hay que aclarar qué lenguas se hablaban antes de su llegada. Antes de la conquista islámica, varias poblaciones residían en la Península Ibérica, como los visigodos. Se establecieron en Hispania entre el siglo V y VI, creando un reinado que cayó con su derrota en mano de los árabes en la batalla de Guadalete en 711. Hablaban una lengua de origen germánico oriental, el *gótico*. Sin embargo, la mayoría de la población local hablaba un latín vulgar, o mejor dicho *iberorromance*, una variante del latín clásico, y de consecuencia los visigodos lo adoptaron para poder gobernar sobre esa población. Conste que el latín era la lengua de la Iglesia, y los visigodos se habían convertido al Cristianismo, lo que supuso su reforzamiento. Esta convivencia entre iberorromance y latín hizo que se crease un ambiente de diglosia¹²: se define como un ambiente de convivencia entre dos lenguas, una variedad alta (en este caso el latín, idioma del Cristianismo) usada en contextos formales y lengua escrita (los libros escritos en latín que circulaban en al-Andalus eran casi exclusivamente de temáticas religiosas¹³), sin ser lengua materna de nadie; y la variedad baja (el iberorromance), de uso cotidiano y en contextos informales.

¹¹ Véase Ángeles Vicente. *El proceso de arabización...* pp. 11-12.

¹² Véase Charles A. Ferguson. "Diglossia", *Word*, vol. 15, no. 2, 1959, pp. 325-340.

¹³ Véase Ángeles, Vicente. *El proceso de arabización...* p. 39.

Tras la llegada de las tropas árabes a la Península Ibérica en el año 711¹⁴ también llegó la lengua árabe. Sin embargo, estas tropas (de origen berberófono en su mayoría y arabizadas) también vivían una situación de diglosia con el árabe clásico, lengua del Qur'án y del Islam, lengua de cultura, educación y administración, y su variedad vernácula. Una vez establecidos en la Península, era imposible el aislamiento de todos estos idiomas, especialmente entre la variedad vernácula del árabe y del iberorromance.

Hay que mencionar que también existía una comunidad judía en esta sociedad, que tenía como lengua de cultura el hebreo bíblico (que como el latín no era lengua materna de nadie) por una parte, y por otra sus variedades vernáculas, el judeoárabe y aramaico. Durante la época de al-Andalus, el hebreo se reforzó como lengua de cultura gracias a la élite judía que alcanzó puestos relevantes en la ciudad. Además, gracias a la convivencia entre la población árabe y la judía se desarrolló también el judeoárabe, una lengua neoárabe con influencias hebreas, sobre todo en el campo léxico. Se escribía en esta lengua textos de literatura, medicina y gramática.¹⁵

1.2. Arabización de al-Andalus

Con la llegada de los árabes a la Península Ibérica en el año 711 y su larga estancia en estas tierras hasta 1492 hubo un proceso de asimilación de la población local hacia la población dominante. De este modo, se produjo un proceso de arabización en el que distintas oleadas de tropas arabófonas, especialmente procedentes de Siria y Yemen, introdujeron en la Península Ibérica sus respectivas variedades dialectales así como el árabe clásico. Ambas variedades del árabe interactuaron con el sustrato protorromance, dando lugar al árabe andalusí¹⁶. Esta transformación implicó cambios en la organización socio-política, como la adopción del árabe como lengua oficial y el derecho islámico, o *šār'ia*, como modelo político a seguir.

Se propone una tabla en la que se puede aclarar las lenguas de prestigio y sus variedades vernáculas:

¹⁴ Véase *La invasión árabe. Los árabes y el elemento árabe en español*. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. De https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-invasin-rabe-los-rabes-y-el-elemento-rabe-en-espaol-0/html/00b64db8-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html#PagFin

¹⁵ Véase Ángeles Vicente. *El proceso de arabización...* p. 41.

¹⁶ Véase Ángeles Vicente. *La arabización de al-Andalus*. Al-Andalus y la historia, 24 de junio de 2021. De <https://www.alandalusylahistoria.com/?p=3666>

Lenguas de cultura	Lenguas vernáculas
Latín	Iberorromance
Hebreo	Judeoárabe
Árabe clásico	Árabe andalusi

Figura 2: Tabla de lenguas en al-Ándalus (Fuente: elaboración propia).

Con el paso del tiempo, el iberorromance iba desapareciendo, dejando espacio para el árabe andalusi, que se había afirmado como lengua hablada en todo el territorio de al-Andalus. También se había difundido el árabe clásico, pero seguía siendo lengua de cultura. Así, esa sociedad bilingüe iba convirtiéndose en monolingüe. Sin embargo, cuando se habla de al-Andalus se le conoce como una sociedad multilingüe, ya que esas lenguas citadas anteriormente no llegaron a desaparecer por completo. Los judíos seguían teniendo como lengua de culto el hebreo bíblico, pero hablaban el árabe andalusi. Los mozárabes, es decir los cristianos árabes que no se había convertido al Islam, aún utilizaban el latín como lengua litúrgica. Además, los mozárabes hablaban el romandalusi, una evolución del iberorromance con influencia árabe. Incluían muchas palabras provenientes del árabe, y a causa del estrecho contacto con la población musulmana empezó a cambiar su pronunciación.

1.3. Desaparición de al-Andalus

Después de varios siglos de expansión, los reinos cristianos llegaron a conquistar la mayoría de los territorios de la Península hasta 1492, con la conquista del reino de Granada. Conforme avanzaban hacia el sur, los cristianos imponían sus lenguas en los territorios conquistados, debilitando cada vez más el árabe andalusi y el romandalusi.

Después de la Reconquista, los Reyes Católicos llevaron a cabo un proceso de cristianización en todo el territorio¹⁷. Cabe destacar que el proceso de cristianización no ha sido rápido; en Granada, el territorio que ha sido controlado por más tiempo por los árabes, ha sido más lento que, por ejemplo, en la zona de Toledo, conquistada en el año 1085. En resumen, no ha sido un proceso homogéneo.

Así, el avance de las lenguas romances hizo que el árabe andalusi desapareciera poco a poco, dejando el paso a lo que se puede definir como proto-castellano. Sin embargo, la

¹⁷ Véase Gonzalo Carrasco García “Huella de la sociedad musulmana granadina: la conversión del Albayzín (1449-1500)”, En la España medieval, n. 30 (Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2007), p. 338.

población que aún no se había convertido al Cristianismo, o aquella que practicaba el Islam en su casa, seguía hablando este idioma tanto por motivos religiosos como por motivos de identidad. Esa variedad solía ser hablada durante el siglo XV por parte de los moriscos, es decir, árabes que se habían convertido al Cristianismo. Sin embargo, a causa de las conversiones forzadas por el cardenal Cisneros, se les impidió hablar árabe, ya que les fue prohibido el culto del Islam. En este contexto surgió la *aljamía*¹⁸, una nueva variedad del romance con una fuerte influencia del *árabe andalusí*. Al principio de su nacimiento, este término significaba “*hablar romance*”, para luego cambiar de significado, “*los musulmanes que no hablaban algarabía*”, adquiriendo así una connotación religiosa. El surgimiento de esta nueva variedad dialectal del romance debilitó aún más el árabe andalusí, que iba cayendo en desuso a causa de la Reconquista Cristiana. De la misma forma que el árabe andalusí iba imponiéndose en la Península, el castellano iba adquiriendo prestigio por su uso en la administración.

Finalmente, el árabe andalusí desapareció oficialmente con la expulsión de los moriscos de los territorios de la Corona entre 1609 y 1614, por orden del rey Felipe III. Actualmente, de ese árabe andalusí es posible encontrar algunas palabras dentro de la lengua española, denominadas *arabismos*, considerados la herencia que obtuvo el castellano de esa variedad vernácula del árabe.

En resumen, el árabe andalusí perduró en al-Andalus por casi ocho siglos, durante los cuales pasó por tres etapas fundamentales:

1. El árabe se instauró entre el siglo VIII y el siglo IX como lengua de prestigio y de culto, sin embargo la lengua más importante por número de hablantes era el iberorromance.
2. El árabe andalusí entre los siglos X y XIII es la lengua más hablada tras el proceso de arabización de la Península. Se volvió en lengua dominante de comunicación entre todos los grupos sociales.
3. A partir del siglo XIII los reinos cristianos empiezan a avanzar, conquistando territorios de al-Andalus. Se reduce el número de hablantes árabes y aumenta el número de hablantes de las lenguas romances del norte. El árabe andalusí pierde su prestigio, y se da una situación de bilingüismo entre la forma dialectal del árabe y las lenguas romances del norte.

¹⁸ Véase Ángeles Vicentes. *El proceso de arabización...* pp. 69-71.

En esta última etapa se produce un fenómeno del que se hablará en el siguiente apartado, un fenómeno de *interferencias lingüísticas* que dieron lugar a los que conocemos como arabismos.

1.2 Los arabismos

Como hemos visto, la llegada de los musulmanes al territorio de Al-Andalus en 711 d.C. supuso un nuevo espacio de convivencia entre los conquistadores y los pueblos que ya estaban asentados por casi ocho siglos. Ángeles Vicente¹⁹ dice que el contacto con entre dos o más lenguas puede causar el fenómeno de las interferencias lingüísticas, cambios que pueden producirse a nivel fonético, fonológico y semántico. Esto fue lo que pasó en dos situaciones:

- La primera proviene de los mozárabes que emigraron hacia el norte de la península desde los siglos IX, X y XII. Estos grupos fueron los principales transmisores de interferencias lingüísticas, lo que significa que llevaron consigo rasgos y vocabulario del árabe que impactaron las lenguas habladas en los reinos cristianos. Esta influencia fue especialmente significativa debido a la interacción constante entre los mozárabes y los musulmanes, lo que resultó en un proceso de contacto lingüístico intenso.
- La segunda influencia proviene de los mudéjares (y posteriormente los moriscos), musulmanes que permanecieron en territorios que pasaron a estar bajo control cristiano. Su contacto cotidiano con las lenguas romances se dio principalmente en las ciudades que ya habían caído bajo dominio cristiano. Aunque su contribución a la transmisión de interferencias lingüísticas fue más limitada que la de los mozárabes, debido a su menor número y a su segregación en ciertas comunidades, los mudéjares también desempeñaron un papel importante en la introducción de términos árabes y estructuras gramaticales en las lenguas romances de la época.

Las interferencias semánticas que tuvieron lugar en este contexto son los arabismos, préstamos tomados del árabe andalusí y no del árabe clásico. Según M. Á. Millar²⁰, un arabismo es “cualquier palabra que ha llegado a una lengua determinada procedente directamente del árabe, aunque no sea en su origen una voz de este idioma” (1998: 739). La RAE, por otra parte, define el arabismo²¹ como “Palabra o uso propio de la lengua árabe empleados en otra”. El “Diccionario del español actual” de Manuel Seco define el arabismo

¹⁹ *Op. cit.*, pp. 53-56.

²⁰ Véase Mária Angélica Millar Cerda. *Los arabismos en la lengua española*. Boletín de Filología, 37(2), 1998, p. 739.

²¹ Véase Real Academia Española. *Arabismo*, en *Diccionario de la lengua española* (23ª ed.). De <https://www.rae.es/diccionario-estudiante/arabismo>

como “Palabra o rasgo idiomático propios del árabe o procedentes de él”²².

La lengua es el reflejo de una sociedad. Todos los estudios de una lengua se basan en este concepto. De consecuencia, también las palabras de una lengua representan a unos individuos de una misma comunidad. A nivel léxico, los arabismos siempre se han asociado no solamente con la comunidad árabe, sino también con la religión. Sin embargo, este hecho no es veritiero del todo, ya que en Indonesia, el país con la población más amplia a nivel de creyentes musulmanes, no se habla árabe.

Somos conscientes de que los arabismos se han incorporado a la lengua española a través de dos métodos principalmente, un método *interno* y otro *externo*. El primero lo podemos describir como el reflejo de los cambios que ocurren dentro de una sociedad, es decir, se adapta a la evolución de un grupo social, como por ejemplo nuevos inventos. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las sociedades están en contacto entre ellas, lo que conlleva una fricción entre más culturas y, evidentemente, más lenguas. También la traducción tiene un rol fundamental, ya que con este instrumento se crean nuevos vocablos, llamados *neologismos* (García Yebra, 2004:182)²³.

Los arabismos se han anexionado a la lengua castellana tanto de forma oral (pueblos en contacto) como escrita (traducción literaria) durante la Edad Media. Hay que mencionar que no siempre existían traducciones, por lo cual el traductor directamente creaba una palabra nueva con su nuevo significado. Esta anexión tiene un proceso muy lento, ya que nuevas palabras pueden sustituir algunas más antiguas, o incluso pueden llegar a coexistir. Todo esto depende de los hablantes de una lengua, ya que serán aquellos que utilizarán nuevos términos o no. No hablo solamente de vocablos, sino que también existen topónimos que se han quedado invariables; es el caso de *Gibraltar*, o *Guadalquivir*, o *Alcalá*, etc.

Los mozárabes que vivían en territorios cristianos gozaban de un gran prestigio sociocultural, lo que implica ser uno de los mayores medios de transmisión de estos elementos lingüísticos. Los mozárabes, a su vez, adaptaron fonológicamente y morfológicamente estos elementos léxicos debido a su bilingüismo árabe andalusí - romandalusí. Así, palabras como *almohada*, del árabe *al-mukhadda* (المخدة) llegaron a nuestros días. Asimismo, las traducciones que se producían del árabe al castellano a menudo recogían palabras que no existían desde los textos traducidos en materias como ciencias, medicina o filosofía. Un ejemplo es *alquimia*, del árabe *Al-kīmiā'* (الكيمياء).

²² Véase Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gamino Ramos. *Diccionario del español actual* (Vol. 1-2). Aguilar, 1998, p. 729.

²³ Valentín García Yebra, *Traducción y enriquecimiento de la lengua del traductor*. Editorial XYZ, 2004, p. 182.

Las etapas de la integración de una nueva palabra en una lengua son según Gomez Capuz (2005: 15-27)²⁴:

1. Etapa de *transferencia*: una nueva palabra se introduce en una lengua extranjera. Su uso es limitado y esporádico, y son los hablantes quienes decidirán si adoptarla o rechazarla.
2. Etapa de *asimilación*: la nueva palabra se adapta a la lengua receptora en los campos fónico, gráfico, morfológico y semántico. Se usan más que durante la etapa de *transferencia*.
3. Etapa de *explotación*: la nueva palabra se explota, es decir, se crean nuevas palabras a través de la palabra primordial. Es el caso de *yihad*, desde cuya palabra se han acuñado varios términos como *yihadista* e *yihadismo*.

Hay que mencionar que durante la época de Antonio de Nebrija, célebre traductor español, se adoptó una política lingüística más conservadora en la que se antepusieron los términos en castellano y se eliminaron algunos extranjerismos, entre ellos los arabismos.

A día de hoy, la mayoría de los arabismos se han quedado en la primera etapa, lo que significa que con el paso del tiempo se conocerá si esas palabras se introducirán en el castellano o se rechazarán. Además, el léxico es el elemento que más destaca dentro de una lengua, es el más visible. Es decir, la evolución de las palabras es mucho más observable que los cambios morfosintácticos y fonológicos.

Para entender mejor estas pequeñas unidades léxicas, se ilustrará a través de unos gráficos cómo estas palabras se han adaptado a la lengua española de forma gráfica, y cómo se puede reconocer un arabismo dentro del español.

1.2.1. Características lingüísticas

La lengua árabe presenta 6 vocales en total, divididas por 3 breves y 3 largas. Sus características son las siguientes: localización (la posición en la boca), cantidad (breve o larga) y grado de abertura (cerrada, media o abierta, aunque en el caso del árabe solamente cerrada o abierta). La característica de la cantidad es típica de la lengua árabe, cuyas vocales se dividen en breves y largas. Las vocales breves se pronuncian en un tiempo corto, mientras que las vocales largas se pronuncian en un tiempo mayor. El uso de vocales largas o cortas puede afectar el significado de la palabra. Por ejemplo: *kutub* كُتُب significa “libros”, mientras que *kitāb* كِتَاب significa “libro”.

²⁴ José Gómez Capuz, *La inmigración léxica*. Arco/Libros, 2005, pp. 15-27.

Localización		Anterior		Mediana		Posterior	
Cantidad		Breve	Larga	Breve	Larga	Breve	Larga
Grado de abertura	Cerrada	ĭ	ī			û	ū
	Abierta			ă	ā		

Tabla 1: Tabla de vocalización andalusí (Fuente: elaboración propia).

La lengua española, en cambio, presenta 5 vocales con dos características solamente: grado de apertura y localización. A diferencia del árabe, no presentan la cantidad en cuanto no existen vocales largas o breves. Además, en el español las vocales pueden tener un grado de apertura medio.

Localización		Anterior		Mediana		Posterior	
Grado de abertura	Cerrada	i				u	
	Media	e				o	
	Abierta			a			

Tabla 2: Vocalización del andalusí (Fuente: elaboración propia).

El árabe moderno (o *fushā*) se caracteriza por la presencia de 28 consonantes, a diferencia del español que solamente cuenta con 22, haciéndolo uno de los sistemas consonánticos más complejos. Cabe destacar que en los dialectos árabes puede que haya fonemas adicionales a los que se elencarán. Además, el árabe se caracteriza por la presencias de fonemas consonánticos ausentes en el español, como consonantes enfáticas (ص، ض، ظ) transcritas en /ʃ/, /dʒ/, /tʃ/ y /z/; incluye sonidos guturales, es decir, aquellos sonidos emitidos por la parte posterior de la boca o de la garganta, como la ع /ʕ/, la ح /ħ/, la غ (gh) y la ه /h/. Otra particularidad del çarabe es la ausencia de consonantes sonoras oclusivas bilabiales, que sí están presente en el español, que son la /p/ y la /v/.

En seguida se presenta el cuadro de las consonantes de la lengua árabe estándar y del castellano.

Localización		Localización																					
		Labiales		Labiodentales		Interdentales		Dentales Alveolares		Prepalatares		Postpalatares		Velares		Laringeas		Glotales					
Sonoridad		Sorda	Sonora	Sorda	Sonora	Sorda	Sonora	Sorda	Sonora	Sorda	Sonora	Sorda	Sonora	Sorda	Sonora	Sorda	Sonora	Sorda	Sonora				
Velarización enfática		No enfáticas						No enfática															
Plosión	Oclusivas		b						t	t	d	d			k		q			'		No sonantes	
			m									n											Sonantes
	Fricativas												r		y			w					
	Africadas			f		t	z	d	ʃ	s					ʒ			j	g	ħ	'	h	

Figura 3: características del andalusí (Fuente: elaboración propia).

Localización		Localización												
		Labiales		Labiodentales		Dentales alveolares		Prepaladares		Paladares		Velares		
Sonoridad		Sorda	Sonora	Sorda	Sonora	Sorda	Sonora	Sorda	Sonora	Sorda	Sonora	Sorda	Sonora	
Plosión	Oclusividad	p	b			t	d					k	g	No sonantes
		m				n								Sonantes
	Fricativas													
	Africativas			f		s	z	ʃ	(z)					No sonantes

Figura 4: Características del árabe andalusí (Fuente: elaboración propia).

La transliteración de las consonantes árabes en caracteres romances se basa en la revista *Al-Andalus*²⁵. Esta transliteración nos sirve para identificar los sonidos de la lengua árabe y cómo estos se han adaptado al español a través de los arabismos. Dicho esto, se explicará cómo poder reconocer estas unidades léxicas a través de su forma escrita.

Una gran parte de arabismos se reconocen por el artículo árabe /al/, como por ejemplo *aljibe*, *almacén*, *albahaca*, etc. Sin embargo, no todas las palabras que empiezan por *al-* son de origen árabe; por ejemplo, *altar* y *almendro* son de origen latín.

- Las consonantes *geminadas* árabes no han tenido una correspondencia en la lengua española, excepto las consonantes /ll/, /nn/ y /rr/. Ejemplo: arroz → الأرز;
- Las consonantes fricativas enfáticas /ʃ/ (ص) y /z/ (ظ), y las oclusivas enfáticas /t/ (ط) y /d/ (ض) no han sido heredadas por el castellano, por lo cual han sido interpretadas con su correspondiente árabe. Ejemplo: azote → السَّوْط.
- Hay excepciones de confusión de las consonantes líquidas /l/ y /r/ al final de las palabras, ya que poseen rasgos articulatorios similares (ver cuadro del sistema consonántico). Ejemplo: alguacil → الوزير.

²⁵ Álvaro Galmés de Fuentes, *Dialecto mozárabe de Toledo, I. Sistema de transliteración del aljamiado mozárabe*, *Al-Andalus*, 42 (1), 1977, pp. 183-206.

- Parte de los préstamos lingüísticos con consonantes oclusivas sordas en posición interna se sonorizan y pasan de ser palabras con consonantes como /t/, /g/ y /k/. Ejemplo: algodón → القطن.
- El diptongo /aw/ (أُ) se ha reducido en castellano como /o/. Ejemplo: Azote → السَّوْط.

1.2.2. Campos semánticos

Está claro que el árabe tuvo un papel fundamental a la hora del desarrollo de la lengua española, en cuanto estos dos idiomas han estado en contacto por casi ocho siglos. Sin embargo, hay campos que han sido más influenciados por la lengua árabe, donde los arabismos han abarcado con facilidad. Entre los campos más afectados²⁶, se encuentran:

1. La agricultura (acequia, alcachofa, aceite, aceitunas, aljibe, zanahoria, etc.). Las poblaciones árabes han introducido novedades en el mundo agrícola peninsular, como nuevos productos de la tierra que nunca se habían visto. Así, adoptaron del árabe su nombre y lo adaptaron al español.
2. La guerra (alcalde, alcazaba, alfanje, jeque, rebato, rehén, etc.). Tuvieron lugar durante toda la época de al-Andalus numerosas batallas, campañas militares e incursiones en los reinos cristianos. Estos acontecimientos se reflejan en la lengua española a través de palabras que se adoptaron.
3. La vivienda (alacena, alfombra, alcoba, alminar, alcuza, taracea, etc.). Los árabes trajeron de sus tierras nuevos objetos cotidianos nunca vistos en la Península y que permanecieron, como la alfombra o la almohada.
4. Las ciencias (alcohol, algoritmo, alquimia, bazo, jarabe, nadir, etc.). La etapa de al-Andalus es conocida también por su desarrollo intelectual y científico, en cuanto dominaban las ciencias como la alquimia y la medicina.
5. La música y los ocios (ajedrez, albogue, guitarra, tambor, tamboril, roque, etc.). Se introdujeron nuevos instrumentos musicales y nuevos juegos en la Península, como el ajedrez y la guitarra. Además, la producción poético-musical de al-Andalus fue de las más innovadoras de la Edad Media.
6. La construcción (albañil, alcantarilla, azotea, azulejo, arrabal, almunia, etc.). La presencia de los arabismos en este campo semántico son un claro reflejo del legado andalusí. El arte islámico, especialmente en la arquitectura, destacó sobre otras formas

²⁶ Mariam Ruis Torres, *Arabismos, el legado del árabe andalusí en el léxico español*. Vitoria-Gasteiz, Universidad del País Vasco, 2022, pp. 1-42

artísticas, visibles en la misma Alhambra. Además, se introdujeron innovaciones tanto en los espacios públicos como en el interior de las viviendas.

7. El comercio (algodón, arroba, almacén, almacenar, almotacén, zoco, etc.). En los dominios de al-Andalus se estableció el modelo comercial árabe, que terminó afectando nuestra lengua con palabras típicas procedentes del árabe.
8. Los animales y las plantas (albahaca, ardilla, jabalí, berenjena, comino, cúrcuma, etc.). Los árabes también dejaron su huella en los nombres de animales y plantas, ya que eran expertos en jardinería y agricultura.

Estos campos semánticos han sido los más afectados por los arabismos, que dejaron una importante huella por su uso cotidiano en la sociedad árabe peninsular. Su uso nunca cayó en el olvido, llegando así a nuestros días.

2. La enseñanza del español como lengua extranjera a un público arabófono

La enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE) ofrece una gran oportunidad de poder trabajar contenidos socio-culturales y léxicos relacionados con al-Ándalus y los arabismos. Según Dalila Fasla²⁷, estas unidades léxicas se comprenden de mejor manera cuando se explica su origen del árabe, facilitando por ende una mejor comprensión semántica, especialmente cuando los aprendices son de origen árabe. Además, eso puede hacer que despierte el interés de los alumnos en aprender un idioma y, por otra parte, puede fortalecer el vínculo entre la lengua de los estudiantes y la lengua meta.

Ahora bien, a la hora de enseñar a grupo arabófono como inmigrantes magrebíes hay que tener en cuenta cuáles son sus perfiles lingüísticos y cuáles son los errores más comunes entre ellos. En este apartado expondré, a través de artículos de profesoras como Bárbara Herrero Muñoz-Cobo²⁸, actualmente profesora de la universidad de Almería, y Rosa Salgado Suárez²⁹, profesora de la universidad de Granada, cuáles son los errores más comunes que efectúan los arabófonos. Estos errores tienen un origen muy claro: el árabe o su variedad vernácula. Se crea una interferencia entre estas lenguas, causando fallos a la hora de hablar o escribir en castellano. Destaca también la interferencia con el francés, ya que parte de los

²⁷ Véase Fasla Dalila, “Los arabismos en la enseñanza del español como lengua extranjera (contribución a la didáctica del vocabulario)”, en *Actas del Consejo de ASELE: Tendencias actuales en la enseñanza del español como lengua extranjera II*. Salamanca, ASELE, 1955, p. 144. En <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=892360>

²⁸ Véase Bárbara Herrero Muñoz-Cobo, “La enseñanza del español a inmigrantes magrebíes”. *Docencia e Investigación: revista de la Escuela Universitaria de Magisterio de Toledo*, 25:10 (2000), pp. 63-88.

²⁹ Véase Rosa Salgado Suárez, *Aprendizajes y adquisición de la lengua española para el alumnado arabófono: interferencias lingüísticas, pragmáticas y culturales*. Cuenca, Universidad de Castilla la Mancha, 2021, pp. 231-244.

países del norte de África fueron colonias francesas, en las que el francés ha sido lengua oficial. Otra lengua que puede crear ciertos errores es el bereber, hablado especialmente en Marruecos.

A continuación, expondré casos reales de los errores más frecuentes cometidos por hablantes arabófonos a la hora de aprender español como lengua extranjera.

2.1. Errores lingüísticos

2.1.1. Fonéticos/fonológicos y ortoépicas

La profesora Bárbara Herrero Muñoz-Cobo³⁰ ha declarado que entre los errores más frecuentes de tipo gráficos encontramos la falta de vocales en palabras, es decir escribir solamente las consonantes. Este error se puede dar a causa del corpus de las palabras en árabe, en cuanto se tiende a obviar las vocales breves, mientras que las vocales largas se manifiestan a través de alargamientos a través de “*l*” para las /ā/, “*ي*” para la /ī/ y “*و*” para la /ū/. También se han notado alumnos empiezan a escribir desde la derecha hacia la izquierda, siguiendo el modelo de la lengua árabe.

A causa de las múltiples diferencias entre el español y el árabe se cometen varios errores de pronunciación y de fonética. En primer lugar, hay que recordar que el árabe presenta 6 tipos de vocales³¹, tres breves y tres largas, mientras que el español se caracteriza por la presencia de 5 vocales³². Los arabófonos suelen confundir las /e/ y las /o/ por las /i/ y las /u/, ya que en su sistema vocálico estas vocales no existen³³. Un ejemplo puede ser el enunciado “*Ti lo joro*” en vez de “*Te lo juro*”.

Sin embargo, hay que reconocer que en sistema vocálico del *dāriya* marroquí es más amplio, incluyendo en un mismo alófono más de un fonema, por lo cual en el caso del alófono /a/ se dan dos pronunciaciones, la /a/ y la /ae/; el alófono /ə/ se pronuncia tanto /i/ como /e/; y también el alófono /o/ puede ser pronunciado como un sonido intercesor entre la /o/ y la /u/. En unos casos concretos testimoniados por la prof.a Rosa Salgado Suárez, algunos hablantes marroquíes han pronunciado “*deferentes*” en lugar de “*diferentes*”. Además, los alumnos magrebíes suelen suprimir la primera vocal o la sílaba inicial de una palabra, debido a la adaptación del árabe clásico al *dāriya* marroquí. Un ejemplo es la pronunciación de “*vernadero*” en lugar de “*invernadero*”. Siguiendo el caso de arabófonos magrebíes, el acento

³⁰ Véase Bárbara Herrero Muñoz-Cobo, “La enseñanza del...” pp. 64-65.

³¹ Véase figura 2.

³² Véase figura 3.

³³ Véase Rosa Salgado Suárez, *Aprendizaje y adquisición...* p. 237.

prosódico suele caer en la penúltima sílaba, causando la transformación de palabras esdrújulas a graves: de “ático” a “atíco”.

La letra /ñ/ no existe tanto en la lengua árabe que en el *dāriya* marroquí, ni en el francés, lo que conlleva una dificultad en su escritura y pronunciación. Esto puede causar errores como /espaniol/ en vez de /español/. En cambio, el dígrafo /ll/ suele ser asimilado con una /i/, creando errores como “iegada” en vez de “llegada”³⁴.

Otro error de tipo más frecuente en los aprendices arabófonos es la complejidad de la pronunciación entre la consonante bilabial oclusiva sorda /p/ y la consonantes bilabial oclusiva sonora /b/. Este error es debido al hecho de que en el árabe moderno no existe la consonante bilabial oclusiva sorda, por lo cual se tiende a pronunciar como consonantes bilabial oclusiva sonora, que tiene su equivalente en árabe “ب”. Se producen así errores como “esbaniul” en vez de “español”³⁵.

2.1.2. Morfosintácticos

Dentro de todas las categorías de errores cometidos por aprendices arabófonos, estos son los más numerosos en su interlengua. Los más frecuentes son el uso incorrecto de los artículos, los pronombres demostrativos y el uso de subjuntivo y pasado.

Se ha demostrado que los hablantes de origen árabe tienden a usar los artículos³⁶ en situaciones en las que suelen ser eliminados en español. Sobre todo, el uso de la preposición simple “de” en sintagmas nominales junto al artículo determinativo. Esto es debido a trasladar la *idāfa* típica del árabe moderno y de la variedad vernácula marroquí a la lengua española. Es una construcción utilizada para expresar una relación (de posesión, pertenencia o vínculo) entre dos nombres. El primer término se relaciona con el segundo a través del artículo árabe “ال”, un nombre propio o un posesivo, posicionado en el segundo término. Ejemplo: جامعة المدينة → La universidad de la ciudad. El primer nombre se llama en árabe “*al-mudāf* المضاف”, y está indefinido. Por otra parte, el segundo nombre es conocido como “*al-mudāf ilaih* المضاف إليه”, y está determinado. Esta estructura viene reflejada al español, causando errores como “*Hay problemas del paro*”.

También se han detectado usos de artículos delante de topónimos, ya que en la lengua árabe algunos requieren artículos; es el caso de “*La ciudades del Marruecos*” del árabe “*al-Maghreb* المغرب” o “*El desierto del Argelia*” del árabe “*al-Āzā'ir* الجزائر”.

³⁴ Véase Rosa Salgado Suárez, *La enseñanza del español a aprendices arabófonos marroquíes: perfil lingüístico y bosquejo de los errores más frecuentes en la interlengua*. Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 1-14.

³⁵ Véase Rosa Salgado Suárez, *La enseñanza del español ...* p. 8.

³⁶ *Op.cit.*, p. 9.

La tricomía típica española este/ese/aquel no se encuentra en idiomas como el árabe o el francés, lo que puede significar una dificultad de sus usos. En árabe existen solamente dos pronombres demostrativos referidos a la cercanía y lejanía, que son هذا y تلك, respectivamente “esto” y “aquello. No obstante, los arabófonos la forma más usada es “este” هذا, así se producen errores³⁷ como “*Me recuerdo de este día*” en vez de “*ese día*”.

Tanto en árabe como en español, el uso de las preposiciones suelen tener más que un significado, y no siempre corresponden entre las dos lenguas. Así, en situaciones de conflicto con el español el aprendiz arabófono siempre intentará usar la variante árabe. Es el caso de la preposición árabe في *fī*, utilizada con significado de “en” en expresiones temporales³⁸. Por ejemplo:

- En árabe → سأذهب إلى المغرب في هذا الصيف (“*Iré a Marruecos este verano*”)
- En castellano: “*Iré al Marruecos en este verano*”.

Otro error de gran frecuencia que se suele producir es la ausencia de la preposición “a” a la hora de emplear un complemento directo o indirecto, ya que en árabe esta preposición no se usa. Ejemplo: “*He visto () un grupo de niños*”.

Los tiempos verbales del español suelen ser uno de los temas más difíciles de entender para un grupo de estudiantes arabófonos. Hay que tener en cuenta que en árabe moderno y en el *dāriyya magrebīyya* solamente existen dos tiempos verbales principales. En primer lugar, el *perfectivo*, que indica una acción acabada en el presente o en el pasado, conocido en árabe como ماضي (*māḍī*) y utilizado casi de la misma forma que el pretérito indefinido. Por otra parte, el *imperfectivo* tiene la función de expresar acciones no acabadas, pareciéndose así al modo indicativo, al subjuntivo o al condicional en castellano. Se conoce como مضارع (*muḍāri*). Además, el tiempo *perfectivo* puede incluir algunas partículas o incorporar el verbo *ser* en árabe كان (*Kāna*) para aclarar el momento de la acción, entendiéndolo en español como pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto o el imperfecto³⁹.

Dicho esto, los usos de los verbos en árabe es diferente al español, causando conflicto al estudiar las formas verbales. A pesar de ello, los magrebíes que conocen la lengua francesa emplean más habitualmente el pretérito perfecto para hablar en pasado, ya que reflejan el uso del *passé composé* en el español para hablar del pasado.

Particular es el uso del indicativo en lugar del subjuntivo o condicional. Este error se debe por no corresponder el uso en árabe con el uso en español. En *fusha*, por ejemplo, el

³⁷ Véase Rosa Salgado Suárez, *La enseñanza del español ...* p. 9.

³⁸ *Op. cit.*, p. 10.

³⁹ *Ibid.*

empleo del subjuntivo es debido a partículas como *li* (لـ) o *'an* (عن), mientras que en *dāriyā* magrebí no existen diferencias entre subjuntivo e indicativo, ya que se ha neutralizado. Por este motivo, al momento de usar un modo condicional o subjuntivo, los aprendices árabes aplican el indicativo presente o futuro. Un ejemplo registrado por la profesora Rosa Salgado Suárez es el siguiente: “*Y no puede olvidarlo, aunque vivirá cientos años*”.

Se observa que los errores más frecuentes de tipo sintáctico se encuentran en las oraciones coordinadas por una parte, y subordinadas adjetivas por otra, ambas causadas por una interferencia entre la lengua materna de los aprendices arabófonos y el español⁴⁰.

La principal causa de los errores cometidos en estas oraciones es la aplicación de la partícula *wa* (و), que podemos traducirla como una coma, o la partícula *fa* (ف), traducida como *pues*, para crear una relación entre dos frases o palabras. También las suelen destinar a principio de frase, característica típica del árabe. Forman así frases como esta: “*Y tengo que estudiar y espero sacar buenas notas y terminar la universidad para encontrar un buen trabajo y para poder comprarme una casa*”

El uso de subordinadas adjetivas en español y en árabe es bastante parecido, sin embargo en árabe se evidencian una serie de rasgos muy marcados reflejados al español en el momento de hablar o escribir. El pronombre relativo en árabe se presenta cuando su antecedente está determinado, y desaparece cuando es indeterminado. Además, cuando es determinado, el pronombre relativo vuelve a aparecer al final de la frase si está presente una proposición.

Así, los aprendices árabes forman frases como: “*Este es mi profesor quien me enseña español*” o, como reporta la profesora Rosa Salgado Suárez, “*Vi una chica tan bellísima () tenía una cara blanca*”.

2.1.3. Léxicos

Los aprendices arabófonos suelen cometer errores de tipo léxico debido a la interlengua entre el dialecto árabe y el español y, algunas veces, del francés. Las interferencias más frecuentes son:

- El uso de expresiones propias del árabe al español que no tienen una equivalencia directa. Ejemplo: en vez de decir “*bienvenido*”, a causa de la interlengua suelen decir “*que tengas la bienvenida*”, expresión típica del árabe “*Ahlan wa-sahlan*” (أهلا وسهلا).

⁴⁰ Véase Rosa Salgado Suárez, *La enseñanza del español ...* pp. 11-12.

- Los calcos semánticos procedentes del francés, cuya cercanía entre las lenguas puede causar interferencias del tipo “*Yo soy de acuerdo*” (del francés “*Je suis d’accord*”) en vez de “*Yo estoy de acuerdo*”.
- Los falsos amigos entre el árabe al español. Ejemplo: En vez de decir “*Yo estudio en la universidad*” puede ocurrir que digan “*Yo reviso en la universidad*”, causado del verbo árabe *rāja’a* (راجع) que significa tanto “*estudiar*” como “*revisar*”.

2.2 Interferencias extralingüísticas

2.2.1 Comunicativo-pragmáticas

En la lengua árabe moderna han permanecido elementos socio-culturales que provienen del árabe clásico, como invocaciones a Dios. Entre las más usadas, encontramos “*in chā’ Allah*” (إن شاء الله), que significa “*Si Allah quiere*”. Esta se transformó en un arabismo: “*Ojalá*”. Otras expresiones de uso frecuente por parte de arabófonos son “*Alḥamdu Lillah*” (الحمد لله), que significa “*Gracias a Allah*”, u otra “*Bismillah*” (بسم الله), “*En el nombre de Dios*”⁴¹.

Se ha demostrado a través de fuentes escritas que estas expresiones no cayeron en desuso después de la Reconquista; el contacto entre la lengua de los moriscos y la lengua del reino de Castilla y León hizo que estos idiomas se mezclaron entre sí, creando expresiones nuevas de origen islámicas.

2.2.2. Socio-culturales⁴²

Cabe destacar que la relación entre España y Marruecos se basa, aparte de su cercanía, en un vínculo sociocultural que conecta ambos países con al-Andalus. Para los marroquíes, al-Andalus simboliza un esplendor cultural y conexión con nuestro país, lo que genera un sentimiento de hermandad hacia la población española.

La etapa andalusí es simbólica para el mundo árabe, en cuanto se evidencia el desarrollo de las ciencias, de la cultura y del Islam en la Península Ibérica, por este motivo para los marroquíes España es parte de su historia también. Se percibe una especie de nostalgia de esa etapa histórica, ya que parte de sus orígenes vienen también de la Península. Un claro ejemplo de unión entre ambos países es la llegada de los almorávides y de los almohades a la Península Ibérica, uniendo las dos civilizaciones bajo un mismo dominio. En

⁴¹ Véase Rosa Salgado Suárez, *Aprendizaje y adquisición...* p. 240

⁴² Op. cit., p. 241

las escuelas de Marruecos, la enseñanza de la etapa andalusí hace que se refuerce aún más ese sentimiento de cercanía entre los dos países.

No hay que olvidarse que los árabes dejaron una huella profunda después de la Reconquista, pues el español incluye muchos arabismos provenientes de esa época de esplendor cultural. Por este motivo, la unidad didáctica presentada tiene como tema principal al-Andalus y los arabismos, pues son símbolos que acercan estos dos países tanto culturalmente como lingüísticamente.

Parte 2

3. Propuesta didáctica

La unidad didáctica presentada en este trabajo tiene como objetivo una mejora del nivel B1 de español propuesto por el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), de duración de tres horas durante dos sesiones, cada una de 1 hora y treinta minutos. Se precisa que el uso de este proyecto está destinado especialmente a profesores de ELE y sus aprendices arabófonos. Esto es debido a la falta de conocimientos previos sobre este grupo de alumnos, como sus características fonéticas o sus errores e interferencias más frecuentes.

Asimismo, la unidad didáctica se dirige a un grupo de migrantes magrebíes, ya que el fin es satisfacer lo más posible sus necesidades de aprendizaje, como es el acercamiento cultural y lingüístico que se propone. Sin embargo, puede ser utilizado también para grupos diferentes, que no necesariamente sean de origen árabe.

3.1. Contexto

La unidad didáctica adjuntada a este TFG está diseñada para ser utilizada una vez que los aprendices arabófonos de origen magrebí alcancen al menos un nivel B1 según el MCER ya que están presentes elementos lingüísticos de los niveles anteriores y que son esenciales para proseguir con el aprendizaje del español. Este enfoque se basa en la conexión histórica y sociolingüística entre el árabe estándar (*fusha*) y el español, especialmente en el legado andalusí. En este contexto, es posible aprovechar los arabismos, ya que los hablantes de *dāriya magrebīyya* ya tienen una base lingüística que les facilita establecer vínculos con el español, haciendo así el aprendizaje más relevante y accesible. Sin embargo, hay que tener en cuenta de los errores y de las interferencias más comunes de estos estudiantes de ELE, sobre todo en la pronunciación y léxicos.

Asimismo, la unidad didáctica está dirigida a profesores de español que enseñan e imparten clases de lengua en el mundo árabe, los cuales no siempre son conscientes de los errores y de las interferencias de sus grupos. Como se ha dicho anteriormente, estos docentes están especializados en ELE, pero no en su enseñanza a un grupo de arabófonos, puesto que no conocen sus características socio-lingüísticas y que de consecuencia la creación de una unidad didáctica adaptada es más difícil.

Y por último, los centros acogedores para migrantes también ofrecen cursos de español para integrar a los migrantes en la sociedad española. Normalmente estos centros

hacen partes de ONGs importantes como Cruz Roja⁴³ y GranadaAcoge⁴⁴ que ofrecen estos cursos para los recién llegados. Aún así, los cursos propuestos no se adaptan a las exigencias de los migrantes magrebíes, por lo cual esta unidad didáctica puede favorecer su enseñanza.

3.2. Mapa de contenido

Dentro de esta unidad didáctica que tiene como título *Al-Andalus y los arabismos* el alumnado se enfrentará a nuevos contenidos, tanto lingüísticos (como gramática, léxico y fonético) como extralingüísticos (como pragmáticos y culturales). Se propone así como tema al-Andalus, un periodo histórico que une Marruecos con España, y junto a él los arabismos. Siendo el grupo de aprendices de origen magrebí, se tendrán en cuenta sus errores lingüísticos y las interferencias extralingüísticas. Los contenidos son propuestos por el MCER en un nivel B1. Esto conlleva la suposición de que los alumnos tengan los conocimientos de todos, o por lo menos la mayoría de los contenidos de los niveles anteriores.

Según el MCER, una unidad didáctica debe incluir contenidos⁴⁵ lingüísticos (fonéticos-fonológicos, morfo-sintácticos y léxico-semánticos) por una parte, y contenidos extralingüísticos (comunicativos-pragmáticos, socioculturales y estratégicos) por otra parte. Los primeros desarrollan las competencias lingüísticas propiamente dichas, mientras que los otros ayudan a adaptar la lengua al contexto y al interlocutor. Los contenidos propuestos se pueden categorizar en dos categorías, es decir contenidos lingüísticos (contenidos fonético-fonológicos, morfo-sintácticos y léxico-semánticos), que desarrollan las competencias lingüísticas propiamente dicha, y contenidos extralingüísticos (contenidos comunicativo-pragmáticos. socio-culturales y estratégicos), que ayudan a adaptar la lengua al contexto. Estos contenidos tienen que ser enseñados de forma conjunta, ya que el alumnado debe *saber* (aspectos conceptuales), *saber hacer* (aspectos procedimentales) y *saber cómo actuar y comportarte* (aspectos actitudinales).

Cabe destacar que los más destacados son los contenidos conceptuales, es decir, los conocimientos teóricos, y que los de tipo fonético-fonológicos se trabajan de manera indirecta (y no a través de normas) gracias a los contenidos especialmente lingüísticos⁴⁶:

- a. 1. Contenidos conceptuales (saber). Comprende los contenidos lingüísticos y extralingüísticos. Los primeros se fijan en la fonética y la fonología para que los

⁴³ Véase Cruz Roja Española, *Enseñanza básica del castellano (608478)*, 2021. En <https://www2.cruzroja.es/detalle-cursos/-/curso/608478>

⁴⁴ Véase Granada Acoge, *Granada Acoge*. En <https://www.granadaacoge.com/>

⁴⁵ Véase Rosa Salgado Suarez, *Una contribución para la innovación docente en la Enseñanza del Árabe Marroquí como Lengua Extranjera (EÁMLE)*. Sevilla: Universidad de Sevilla, s.f., p.717

⁴⁶ *Op. Cit.*, pp.717-719

estudiantes puedan trabajar su pronunciación y hablar de forma más natural y continua. En el caso de esta unidad didáctica, saber diferenciar las labiales oclusivas /p/ y la /b/. Por otra parte, también incluyen la parte de gramática, que es, en este caso, el pretérito indefinido, para poder ser capaces de narrar una historia al pasado y el uso de marcadores temporales. Este tiempo verbal puede ser comparado con el *perfectivo*, es decir el ماضي, que indica una acción acabada. En el ámbito léxico se emplea el uso de los arabismos procedentes de la época de al-Andalus, con un pequeño enfoque sobre la ciudad de Granada y la Alhambra.

2. Los contenidos extralingüísticos de tipo comunicativo-pragmático pueden facilitar el desarrollo de la narración al pasado, como un cuento, una historia o incluso una anécdota. Además, el alumnado será capaz de describir la etapa histórica de al-Ándalus con un lenguaje específico, los arabismos. Los contenidos culturales de esta unidad didáctica están vinculados con esa España musulmana que perduró por casi ocho siglos en la Península Ibérica.

- b. Contenidos procedimentales (Saber hacer). Son aquellos contenidos que no se focalizan en la parte teórica, sino con el *saber hacer*, es decir, la parte práctica. En este sentido, se tendrá en cuenta la realización de actividades que permitan la ejercitación de las destrezas propias de la enseñanza de lenguas: comprensión auditiva y lectora, y expresión oral y escrita así como la interacción oral y la competencia en línea, una de las grandes novedades del volumen complementario del MCER⁴⁷, con el objetivo de hacer competente al alumno en las competencias lingüísticas, extralingüísticas y el manejo de las TIC. Un ejemplo de contenido procedimental es una pequeña presentación oral o, en este caso, la creación de un podcast destinado a turistas que visitan la Alhambra, de duración de 5 minutos. En esta actividad van a poder describir y contar brevemente qué es la Alhambra para que los turistas puedan aprovechar al máximo su visita.
- c. Contenidos actitudinales (saber ser). Son contenidos que se practican gracias a los contenidos comunicativo-pragmáticos y socio-culturales⁴⁸. Así, como contenidos actitudinales, el alumnado aprende a valorar el patrimonio cultural de la Península Ibérica, en particular el patrimonio de la ciudad de Granada. Además, el tema de al-Andalus y los arabismos puede ayudar a reflexionar sobre su identidad y la

⁴⁷ Véase Consejo de Europa, *Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas; aprendizaje, enseñanza, evaluación. Volumen complementario*. Madrid: Instituto Cervantes, 2020, pp. 35-36. En https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco_complementario/mcer_volumen-complementario.pdf

⁴⁸ *Op. Cit.*, p. 719.

identidad de los españoles. Por otra parte, los contenidos estratégicos que los alumnos van a adquirir son el uso de diccionarios y traductores online, es decir, aprender a usar las TIC en casos en los que no reconocen algunas palabras, o para conocer el significado de las palabras nuevas.

Se presenta enseguida un modelo de mapa de contenidos sobre la unidad didáctica que se realizará.

Figura 5: Mapa de contenido (Fuente: elaboración propia)

3.3. Metodología

La metodología de enseñanza de ELE ha evolucionado con el paso de los años, introduciendo cada vez más las nuevas tecnologías y las TIC, haciendo que el aprendizaje sea más accesible. Cabe destacar que el profesor es solamente el intermediario⁴⁹ el cual puede

⁴⁹ Véase Consejo de Europa, *Marco Común Europeo de referencia para las lenguas; aprendizaje, enseñanza, evaluación*. Madrid: Instituto Cervantes, 2001, pp. 141-142.

utilizar varios recursos para que el alumnado pueda aprender. Las formas con las que se puede aprender son múltiples y variadas, como el uso de materiales originales a trabajos grupales, juegos de rol y tecnologías digitales. Asimismo, esta unidad didáctica se basa en una metodología llamada *enfoque basado en la acción*⁵⁰, un método de enseñanza de una lengua extranjera con la que “considera a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua principalmente como agentes sociales, es decir, como miembros de una sociedad que tienen tareas...”. Por ende, se consideran los alumnos agentes sociales⁵¹ implicados directa y activamente con su propio aprendizaje para usar la lengua en situaciones reales. Además, su uso y su aprendizaje se desarrolla a través de su uso con otros agentes, tanto alumnos como el profesor, lo que implica su uso en situaciones reales con objetivos concretos.

Asimismo, se consideran a los alumnos como usuarios de la lengua, es decir aprender sobre ella y sobre sus usos, como aprendices que no solamente conocen las lingüísticas, sino que son capaces de poner en práctica la lengua para lograr objetivos concretos en la vida cotidiana (en este caso, gracias a la unidad didáctica diseñada, serán capaces de hablar de acontecimientos en el pasado como el periodo de al-Andalus).

Uno de los principios fundamentales de esta metodología es la consideración de la diversidad socio-lingüística del alumnado. Aplicado al contexto de este trabajo, los aprendices poseen como lengua materna el *dāriyā magrebiyya*, la variedad dialectal del árabe en Marruecos, y conocimientos del árabe estándar y, tal vez, del francés o del amazigh. Este enfoque promueve una enseñanza que valora estos conocimientos previos, fomentando una actitud abierta hacia la diversidad lingüística y cultural dentro del aula.

En resumen, a través de esta metodología, no se considera la lengua como un fin, sino como un medio de comunicación, parte de una serie de acciones con un fin social y personal. Las tareas propuestas dentro de la unidad didáctica y basada en este enfoque tienen un objetivo real y contextualizado, en este caso saber hablar sobre al-Andalus.

Por último, el MCER ha añadido en los últimos años dos nuevos puntos para alcanzar los nuevos contextos comunicativos derivados de los nuevos usos de la tecnología⁵², que son:

- “Conversaciones y discusiones en línea”.
- “Colaborar y realizar transacciones en línea para alcanzar un objetivo”.

⁵⁰ Véase Centro Virtual Cervantes, *Marco Común Europeo de Referencia. Capítulo dos. Enfoque adoptado*. En https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_02.htm

⁵¹ Véase Consejo de Europa, *Marco Común Europeo de Referencia ...* pp. 35-36. En https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco_complementario/mcer_volumen-complementario.pdf

⁵² *Op. Cit.*, p. 33.

Se tienen en cuenta todos los nuevos entornos digitales, como pueden ser, por ejemplo, videollamadas, blogs, chats y podcasts. De consecuencia, también las tareas deben ser adaptadas a estos nuevos contextos. En el caso de esta unidad didáctica, se propondrá como tarea final la realización de un podcast en el que se explicaría brevemente la historia de al-Andalus y de la Alhambra.

3.4. Secuenciación de la Unidad Didáctica

El siguiente cuadro propuesto quiere explicar la secuencia de las actividades de la actividad didáctica titulada *Al-Ándalus y los arabismos*, destinada a aprendices arabófonos con lengua materna dariya y de nivel B1. La unidad didáctica tiene una duración aproximada de dos sesiones de 90 minutos cada sesión, teniendo en cuenta las necesidades lingüísticas y extralingüísticas de los alumnos.

El cuadro incluye informaciones de cada fase de la enseñanza, los recursos que se utilizarán, como internet, un proyector, audios, etc., los objetivos específicos y las actividades propuestas. Además se contará con la presencia de un profesor que actúe y guíe a los estudiantes y la presentación de un *power point* para esta unidad didáctica.

Asimismo, a la hora de seleccionar las actividades y los recursos se han tenido en cuenta los aspectos más relevantes para los aprendientes arabófonos, que son:

1. La introducción al uso del pasado (en este caso del pretérito indefinido);
2. El uso de los arabismos como enlace entre la L1 (el dariya) y la L2 (el español);
3. Un apoyo visual constante para facilitar la comprensión del input de las informaciones.

Dentro del cuadro de las fases aparecen unas siglas cuyos significados son:

- P: presentación, es la primera fase de la unidad didáctica en la que se presenta el tema del contenido.
- BI: búsqueda de informaciones, o actividades de comprensión.
- C: conclusión.

Los elementos y materiales complementarios diseñados para este proyecto, en este caso la unidad didáctica, estarán disponibles en un enlace, que dirigirá al lector a una presentación canva de este trabajo.

Fase	Tiempo	Contenido	Contenido
P	20"	Presentación	<ul style="list-style-type: none"> ● Destreza: comprensión lectora. ● Mejora de interlengua: pronunciación de /p/ y /b/. ● Objetivos: conocer ideas previas. ● Descripción: se presenta a los aprendices una serie de imágenes de objetos o elementos árabes, que deberían reconocer. Se les pregunta si saben que son y si saben cómo se llaman en español. Al final, se les pregunta si conocen más arabismos. Así, se hace una pequeña introducción histórica para los estudiantes sobre al-Ándalus.
BI	20"	Léxicos-culturales	<ul style="list-style-type: none"> ● Destreza: comprensión lectora. ● Mejora de interlengua: pronunciación de /p/ y /b/. ● Objetivos: aprender arabismos ● Descripción: una vez realizada la presentación de la unidad didáctica, se proponen dos actividades de léxico para memorizarlo. La primera, a través de un código QR, llevará a los aprendices a un ejercicio de elaboración propia para la memorización de arabismos en el que se enseñarán una serie de fotos con su arabismo. La

			segunda actividad, a través de otro código QR, de elaboración propia, los llevará a una tarea en la que tienen que adivinar la palabra asociada a la foto que va saliendo.
BI	20"	Léxicos-culturales-pragmáticos	<ul style="list-style-type: none"> ● Destreza: comprensión auditiva. ● Mejora de interlengua: pronunciación y buen uso del pasado. ● Objetivo: adquirir contenido ● Descripción: se presenta un audio, de realización propia en formato QR, que se escuchará tres veces en el que se narra un pequeño resumen de la historia de al-Ándalus. Con este audio, introducimos el pretérito indefinido de forma inductiva y se favorece el aprendizaje de la historia de al-Ándalus y la comprensión de los arabismos. Luego, tienen que realizar una serie de tareas relacionadas con el audio escuchado: se propone un "verdadero y falso" en el que tienen que elegir la opción correcta. En el caso de que la afirmación sea falsa, tienen que corregirla de forma oral con un compañero. Finalmente, hay una serie de preguntas a las que

			<p>tienen que contestar de forma escrita.</p>
BI	30"	Gramática	<ul style="list-style-type: none"> ● Destreza: comprensión lectora. ● Mejora de interlengua: el uso de los pasados, los marroquíes tienden a usar el pretérito perfecto en general, así aprenden a usar el indefinido. ● Objetivos: usar bien el pasado. ● Descripción: una vez introducido el nuevo contenido gramatical, lo fijamos en pizarra. Lo primero que se hace es hacer reflexionar a los alumnos sobre el tipo de verso están usando, que es el pretérito indefinido. Primero de todo, se presentan una serie de frases que contienen el nuevo modo verbal, para que los alumnos trabajen sobre ello. Luego, se les da un esquema que tienen que rellenar con los verbos de las frases anteriores, para que entiendan cuál es la forma de cada persona. Después de esto, se les presenta un mapa con las diferentes formas de conjugaciones, y un código QR que los lleva a un video en el que se explican las funciones del tiempo verbal. Posteriormente,

			el profesor resumiría el video y explicaría los verbos irregulares.
BI	15"	Léxicos-culturales- estratégicos- gramaticales	<ul style="list-style-type: none"> ● Destreza: comprensión lectora. ● Mejora de interlengua: pronunciación de /p/ y /b/. ● Objetivo: conocer ideas previas. ● Descripción: la siguiente actividad es sobre un texto cuya temática es el reino nazarí de Granada y que intenta resumir el reinado. Una vez leído durante 5 minutos, se propone una tarea en la que los alumnos tienen que buscar todos los arabismos presentes para así adquirirlos. El ejercicio siguiente es un "verdadero y falso" que, como el anterior, presenta afirmaciones que hay que corregir de forma oral con un compañero si son falsas. Luego tienen otro ejercicio en el que tienen que contestar a las preguntas de forma escrita. Finalmente, se presenta un código QR en el que se puede encontrar otra pequeña actividad en la que tienen que rellenar los huecos con el verbo correcto.

BI	15"	Léxicos-culturales- estratégicos- gramaticales	<ul style="list-style-type: none"> ● Destreza: comprensión lectora. ● Mejora de interlengua: pronunciación de /p/ y /b/. ● Objetivo: conocer ideas previas. ● Descripción: la siguiente actividad es sobre un texto cuya temática es el reino nazarí de Granada y que intenta resumir el reinado. Una vez leído durante 5 minutos, se propone una tarea en la que los alumnos tienen que buscar todos los arabismos presentes para así adquirirlos. El ejercicio siguiente es un "verdadero y falso" que, como el anterior, presenta afirmaciones que hay que corregir de forma oral con un compañero si son falsas. Luego tienen otro ejercicio en el que tienen que contestar a las preguntas de forma escrita. Finalmente, se presenta un código QR en el que se puede encontrar otra pequeña actividad en la que tienen que rellenar los huecos con el verbo correcto.
----	-----	---	--

BI	20"	Léxicos-culturales- pragmáticos- estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> ● Destreza: comprensión escrita. ● Mejora de interlenguas: buen uso del pretérito indefinido. ● Objetivo: conocer ideas previas. ● Descripción: como actividad de producción escrita, se propone una redacción de un texto sobre Boabdil, el último emir de Granada. A los alumnos se les dará el principio del texto para poderlos orientar, y las instrucciones para poderlo completar. En esta actividad, utilizando el pretérito indefinido, los alumnos pueden practicar el uso del pasado para narrar hechos. Además, tienen que incluir, al menos, tres arabismos.
----	-----	--	--

C	40"	Léxicos-culturales- pragmáticos- estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> ● Destreza: expresión oral y escrita. ● Mejora de interlengua: pronunciación de /p/ y /b/, y buen uso del pretérito indefinido. ● Objetivo: poner en práctica de forma libre todo lo aprendido en la unidad didáctica. ● Descripción: como tarea final de esta unidad didáctica, se propone la grabación de un podcast a través de la herramienta digital "audacity". El podcast está dirigido a grupos de turistas que vayan a Granada y visiten la Alhambra. Los alumnos, en grupos de 3, escriben un guión en el que van a hacer un pequeño resumen de al-Ándalus, del reino de Granada y de la herencia que los árabes han dejado en la Península Ibérica. Una vez terminado, lo pasan al profesor para que éste pueda corregirlo. Luego, a través de un último código QR, se les explica cómo se utiliza la plataforma "audacity". Una vez entendido cómo se usa la plataforma, los alumnos empiezan a grabar su
---	-----	--	--

			podcast. La duración de éste no será de menos de 5 minutos.
C		Evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Para completar el curso, se evaluarán todas las competencias (comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita), con una puntuación desde 1 a 4. Para eso, se utilizará una rúbrica presente en los anexos de este trabajo.

4. Conclusión

Este TFG ha tenido como eje central la elaboración de una unidad didáctica destinada a aprendices arabófonos que gira en torno a al-Ándalus y a los arabismos, y que se adapta a un nivel B1 del MCER así como el perfil específico del alumnado arabófono, especialmente de origen marroquí por ser el más común en las aulas de español de España. A través del análisis teórico y la propuesta didáctica desarrollada, he querido demostrar que al-Ándalus y los arabismos resultan un tema relevante que permite acercar a los estudiantes arabófonos, mediante un tema que une a la historia de España y Marruecos, a la mejora de sus competencias lingüísticas y extra-lingüísticas. En este sentido, el pasado común andalusí y los arabismos no solamente representan un recurso cultural y léxico de alto valor pedagógico, sino también un enlace que une tanto de forma cultural como lingüística las dos lenguas, y que permite a los estudiantes poder conectar con la lengua meta desde su propia identidad lingüística y cultural. Asimismo, este enfoque hacia los arabismos motiva el aprendizaje del vocabulario y la competencia intercultural, puntos fundamentales en el enfoque orientado a la acción.

De igual manera, es evidente la importancia y la necesidad de conocer el perfil lingüístico y extralingüístico del grupo de estudiantes arabófonos ya que existen elementos que pueden condicionar el aprendizaje, como por ejemplo las interferencias lingüísticas y extralingüísticas. Por ende, el profesor tiene que tener en cuenta estos factores a la hora de enseñarle la lengua meta para que pueda adaptar así una unidad didáctica a las necesidades

del estudiantado. En este caso, los arabismos son elementos significativos que unen la historia de los dos pueblos, el español y el árabe magrebí.

En cuanto a la metodología, se ha tenido en cuenta el desarrollo de la unidad didáctica el Enfoque Orientado a la Acción del MCER y su adaptación a un nivel B1, lo que ha requerido tener en cuenta los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, que en perfecta armonía con el tema propuesto (Al-Ándalus y los arabismos) permiten avanzar en el aprendizaje del español a un alumnado arabófono.

Desde un punto de vista más personal, a través de este trabajo he tenido la posibilidad de profundizar la relación entre la cultura árabe y la lengua española, unidas culturalmente entre ellas. Además, he podido desarrollar nuevas habilidades investigadoras para la realización de este TFG, como una amplia búsqueda de informaciones a través de bibliografía facilitada por parte de mi tutora, la profesora Rosa Salgado Suárez. De igual forma, he podido aprender también sobre las herramientas digitales, llamadas TIC, para la elaboración de la unidad didáctica, que ha permitido incluir en este trabajo recursos didácticos en línea gracias a herramientas como *Wordwall*, *Audacity* o *Canva*, entre otros. Ha sido un proceso bastante exigente, pero a la vez muy gratificante.

Asimismo, aprecio la utilidad del índice como guía de este trabajo, el cual me ha ayudado mucho con la planificación y el desarrollo de este proyecto, guiándome con la organización de las ideas. Por otra parte, la bibliografía utilizada también ha tenido un rol fundamental, incluso para concretar que hay varios tipos de enfoques que se pueden emplear dependiendo del tipo de trabajo realizado.

En conclusión, este TFG no ha sido solamente un ejercicio de tipo académico, sino también personal, que me ha acompañado mucho en el mundo de la investigación. Hasta ahora, no he tenido que realizar un trabajo de este tipo, es decir, de investigación tan profunda. Aunque en un principio no tenía muy claras las ideas de cómo poder empezar, poco a poco he ido aprendiendo más sobre la investigación. Considero, volviendo al tema de los arabismos, que éstos no solamente tienen una función léxica, sino que significan más; ellos hacen de puente entre las dos culturas, la española y la magrebí. Significan al-Ándalus, una etapa histórica que involucra dos mundos aparentemente muy diferentes, pero que son más parecidos de lo que se puede creer.

Bibliografía

- ALI, Mohammed Abdel-Latif. *Arabismos en el español actual: Traducción, lengua e imagen / Arabic vocabulary in today's Spanish: Translation, language, and image*. Nueva Revista del Pacífico, 69 (2018), 1-33.
- CARRASCO GARCÍA, Gonzalo. "Huellas de la sociedad musulmana granadina: la conversión del Albayzín (1499-1500)." *En la España medieval*, 30: (2007), 335-380. En <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2749951>
- CONSEJO DE EUROPA. *Marco Común Europeo para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación*. Madrid: Instituto Cervantes, 2001.
- CONSEJO DE EUROPA. *Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, aprendizaje, enseñanza, evaluación. Volumen complementario*. Madrid: Instituto Cervantes, 2020.. En https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco_complementario/mcer_volumen-complementario.pdf
- CORRIENTE CÓRDOBA, Federico. *La investigación de los arabismos del castellano en registros normales, folklóricos y bajos*. Real Academia Española (2018).
- CRUZ ROJA ESPAÑOLA, *Enseñanza básica del castellano (608478)*. 2021. En <https://www2.cruzroja.es/detalle-cursos/-/curso/608478>
- FASLA, Dalila. "Los arabismos en la enseñanza del español como lengua extranjera". *Actuales tendencias en la enseñanza del español como lengua extranjera II: actas del Congreso Internacional de ASELE* (León, 5-7 de octubre)/coord. Por Francisco Grande Alija, Janick Le Men, Mercedes Rueda Rueda, Elena Prado Ibán, 1996, ISBN 84-7719-586-2, págs. 141-146. En <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=892360>
- GARCÍA MARTÍN, José María. *Contacto de lenguas e historia: El caso de los arabismos en español*. Cádiz: Universidad de Cádiz, s.f.
- HERRERO MUÑOZ-COBO, Bárbara. "La enseñanza del español a inmigrantes magrebíes". *Docencia e Investigación: revista de la Escuela Universitaria de Magisterio de Toledo*, 25:10 (2000), pp. 63-88.
- MILLAR CERDA, María Angélica. "Los arabismos en la lengua española". *Boletín de Filología*, 37:2 (1998), 781-801.
- LAPESA, Rafael. *Historia de la lengua española*. Madrid: Gredos (1980).
- LOQUE LOUREIRO, Ivo. "Los arabismos en la composición del patrimonio léxico del español". *Universidade Federal do Rio de Janeiro*, 2009.

ROBLES ÁVILA, Sara. “A vueltas con el enfoque orientado a la acción: leyendo las nuevas aportaciones desde el volumen complementario del MCER 2017”. *Álabe*, 19 (2019). En www.revistaalabe.com.

RUBIERA MATA, Maria Jesus. *Literatura hispanoárabe*. 1992. En <https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/literatura-hispanoarabe--0/html/?indice=1>

SALGADO SUÁREZ, Rosa. “Aprendizaje y adquisición de la lengua española para el alumnado arabófono: interferencias lingüísticas, pragmáticas y culturales”. En MORALES HERRERA, P., Peinado Expósito, P., Ponsoda Alcázar, Y. (Coords.). *Estudios lingüísticos de jóvenes investigadores*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2021, pp. 131-145.

SALGADO SUÁREZ, Rosa. (2019). “Instrumentos para la innovación docente del profesorado de ELE en la enseñanza superior magrebí”. En *Actas del III Congreso de Español como Lengua Extranjera en el Magreb (CELEM)*. Argel: Instituto Cervantes, 2019, pp. 88-96. En

https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/90339/19_cl_Argel_Cervantes.pdf?sequence=1&isAllowed=y

SALGADO SUÁREZ, Rosa. *La enseñanza del español a aprendices arabófonos marroquíes: Perfil lingüístico y bosquejo de los errores más frecuentes en la interlengua*. Sevilla: Universidad de Sevilla, s.f.

SALGADO SUÁREZ, Rosa. *Una contribución para la Enseñanza del Árabe Marroquí como Lengua Extranjera (EÁMLE)*. Sevilla: Universidad de Sevilla, s.f., pp. 714-734.

VICENTE, Ángeles. “La arabización de al-Andalus”. *Al-Andalus y la historia*, 2022. En <https://www.alandalusylahistoria.com/?p=3666>

VICENTE, Ángeles. *El proceso de arabización de Alándalus: un caso medieval de interacción de lenguas*. Zaragoza: Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2006. En <https://www.alandalusylahistoria.com/?p=3666>

Anexos.

Enlace para la unidad didáctica en Canva:

https://www.canva.com/design/DAGkEG9hCIE/k1baliFjjPM_Y-GSEI3RhA/edit

Portada (Fase P)

Al-Andalus y los arabismos

1. Introducción

1.1. Reconoces estas imágenes? Escribe su nombre en los espacios vacíos.

A. _____

B. _____

C. _____

D. _____

E. _____

F. _____

Estas palabras se llaman arabismos: son palabras del español que provienen de la lengua árabe.
¿Conoces más arabismos?

Introducción (Fase P)

Al-Andalus y los arabismos

2.1. Escucha el audio tres veces y toma apuntes. Luego, resume en clase de forma oral su contenido.

2.2. Vuelve a escuchar el audio y marca V (verdadero) o F (falso). Corrige las afirmaciones falsas con un compañero de forma oral.

- Al-Andalus fue parte de España durante solo 100 años.
- En al-Andalus vivieron personas de diferentes religiones.
- Los musulmanes trajeron frutas y especias nuevas.
- Los Reyes Católicos conquistaron Granada en 1212.
- Hoy todavía existen palabras árabes en español.

2.3. Responde a las siguientes preguntas.

- ¿En qué año empezó al-Andalus?
.....
- ¿Qué construyeron los musulmanes en las ciudades?
.....
- ¿Qué productos nuevos introdujeron?
.....
- ¿Quién fue Averroes?
.....
- ¿Cuándo terminó al-Andalus y por qué?
.....

Comprensión auditiva (Fase BI)

Índice

- Introducción: los arabismos.
- Comprensión auditiva e histórica: al-Andalus.
- El pretérito indefinido.
- Comprensión escrita: el reino nazarí de Granada.
- Producción escrita: Boabdil.
- Producción oral: role-play.
- Tarea final: creación de un podcast.

Índice (Fase P)

Al-Andalus y los arabismos

12. Los arabismos son numerosos en la lengua española. Aquí tienes una lista de los más frecuentes. Una vez memorizados, haz el ejercicio a través del código QR.

Agricultura: alcachofa, aceite, zanahoria
Guerra: alcañal, jeque, rehés
Vivienda: alcañal, alfombra, alminar
Ciencias: alcohol, alquimia, jarabe
Ocios: ajedrez, guitarra, tamboril
Construcción: albañil, alcañalillo, mezzquita
Comercio: almácar, almácar, roce
Animales: ardilla, jabali, gacela
Plantas: albaricoque, cúrcuma, comino

Ejercicio léxico (Fase P)

Al-Andalus y los arabismos

3. Gramática: Pretérito indefinido

3.1. Lee las frases y contesta a las preguntas.

- Al-Andalus fue un territorio de la Península Ibérica y lo dominaron los árabes desde el siglo VIII al siglo XV.
- Aprendí que las tropas árabes legaron a la Península hace muchos siglos.
- ¿Fueste a la Alhambra la semana pasada? - No, no fuí. ¿Y vosotros la visitasteis? - Sí, la encontramos muy bonita.
- Los reyes católicos ganaron a los árabes y conquistaron Granada en 1492.

- ¿A cuándo se refieren estas frases? ¿Pasado, presente o futuro?
- ¿Por qué?
- ¿Sabes reconocer los elementos subrayados?

3.2. Completa la tabla con los verbos subrayados del ejercicio anterior.

	Yo	Tú	Él/Ella/ Usted	Nosotros	Vosotros	Ella/ Ustedes
Verbo						

Gramática (Fase BI)

Al-Ándalus y los arabismos

5. Practiquemos la expresión oral.

Vas a imaginar que vives en Granada durante la época de al-Ándalus y vas a participar en una reunión de vecinos del Albaicín. Tienes que interpretar el personaje que te ha tocado:

- Si eres un vecino, debes contar al presidente del debate (el emir Yusuf I) qué problema tuviste el mes pasado. Usa el pretérito indefinido.
- Explica tu historia con detalle, usa palabras propias de la época (arabismos).
- Al final, haz una propuesta o pide una solución.

Los personajes posibles son:

1. El presidente del debate: el emir nazari Yusuf I.
2. El secretario del presidente: un comerciante que no puede pagar el alquiler de su tienda a causa de los impuestos.
3. El vocal del debate: una tejedora ciega y vendedora de alfombras, denuncia que las calles están sucias.
4. Una esclava que trabaja en los baños árabes, dice que ha tenido que cerrar a causa de la falta de agua.
5. El cocinero real que prepara recetas con almendras, arroz y azafrán, pero no encuentra los ingredientes.
6. Un arquitecto que quiere construir una fonda en el Albaicín, pero no hay espacio.
7. Un soldado que vigila desde la alcazaba y no ve muy bien, por lo que lo critican.
8. Una tejedora que vende alfombras y tejidos con dibujos geométricos en la Alhambra que no paga impuestos.
9. Un poeta andalusí que escribe versos en la plaza, pero hay demasiado ruido a causa de los turistas.
10. Un turista que encuentra basura en la calle.

Expresión oral (Fase BI)

Al-Ándalus y los arabismos

6. TAREA FINAL: Podcast sobre al-Ándalus y el Reino de Granada

El objetivo de esta tarea es grabar un pequeño podcast de al menos 5 minutos dirigido a turistas que visitan la Alhambra. El trabajo será en grupos de al menos tres personas. Se valorará la originalidad del podcast y de su contenido.

En primer lugar, tendrás que escribir un guión en el que expliques:

- ¿Qué fue al-Ándalus?
- ¿Qué ocurrió en el Reino de Granada?
- ¿Qué monumentos importantes construyeron?
- ¿Qué palabras vienen del árabe?
- ¿Por qué deben visitar Granada?

Después, el profesor corregirá los guiones. Una vez corregidos, vais a grabar el podcast. Se utilizará como herramienta para grabarlo "audacity". Abajo vais a encontrar un código QR en el que se presenta un video tutorial que explica cómo usarlo.

Tarea final (Fase C)

Al-Ándalus y los arabismos

Expresiones útiles:

- Yo tuve un problema con...
- El mes pasado pasó algo muy grave...
- Me parece que deberíamos...
- Yo te propongo que...
- Te recomiendo que hables con...
- A mí me parece una buena idea / una locura...

Ejemplo:

"El mes pasado tuve que cerrar el hammam cinco días porque no había agua en el aljibe. Perdí mucho dinero. Yo creo que deberíamos reparar la acequia principal." Si eres el presidente, secretario o vocal, escucha, responde, da tu opinión y propon una solución.

Ejemplo:

"Te recomiendo que hables con el arquitecto para buscar una solución. Yo creo que podemos construir un nuevo aljibe."

Expresión oral (Fase BI)

Destreza (4 puntos)	Insuficiente (1 punto)	Suficiente (2 puntos)	Bueno (3 puntos)	Excelente (4 puntos)	Puntuación total
Comprensión auditiva	No puede entender palabras claves o frases simples en español	Puede entender algunas palabras claves o frases simples en español	Puede entender la mayoría de palabras claves o frases simples en español	Puede entender todas las palabras claves y simples en español	
Comprensión lectora	No puede comprender textos escritos en español	Puede comprender algunas partes de textos breves escritos en español	Puede comprender la mayoría de los textos breves escritos en español	Puede comprender todos los textos breves escritos en español	
Expresión oral	No puede formar frases coherentes en español	Puede formar algunas frases breves y simples en español	Puede comunicarse eficazmente con frases cortas y simples en español	Puede comunicarse fluidamente con frases cortas y simples en español	
Expresión escrita	No puede escribir frases breves o simples en español	Puede escribir algunas frases breves o simples en español	Puede escribir la mayoría de las frases breves y simples en español	Puede escribir todas las frases breves y simples en español, con precisión	

Rúbrica de evaluación (Fase C)